

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТОГЛАНДИНОВ В СТИМУЛЯЦИИ ОХОТЫ У КОРОВ И ТЕЛОК

Базаров Мурат Ахмаджонович,

доктор ветеринарных наук, доцент..

Умирзаков Иззатилло Салохиддин ўгли, Ассистент.

Ворисова Зулайхо Абдилходи кизи

*Факультет Шелководства, студентка 2-курса Зооинженерия
Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии*

Аннотация: В статье обобщены результаты изучения применения простогландина F₂ альфа дозой 500 мкг активного вещества на голову способствует регрессии желтого тела и тем самым обеспечивает высокий уровень прихода коров и телок в охоту. При этом оплодотворяемость варьируется в пределах от 63,16 до 73,33 % против 33,3 % у животных контрольной группы. Ее эффективность была выше при применении зимой, по сравнению с весной.

Ключевые слова: Простогландин, Ферголин, Рогостенол, тривит, тетравит, оплодотворяемость, стимуляции половой охоты.

Abstract: The article summarizes the results of a study using prostaglandin F₂ alpha at a dose of 500 mcg of active substance per head promotes regression of the corpus luteum and thereby ensures a high level of cows and heifers coming into heat. At the same time, fertility varies from 63.16 to 73.33% versus 33.3% in animals of the control group. Its effectiveness was higher when used in winter compared to spring.

Key words: Prostaglandin, Fergolin, Rogostenol, trivit, tetravit, fertility, stimulation of sexual estrus.

Введение: В животноводстве с целью повышения воспроизводительной способности животных широко используется простогландины и их аналоги.

Рациональное применение в животноводстве простогландина, особенно F₂ альфа и ее синтетических аналогов позволяет контролировать половой цикл самок, осуществлять интенсификацию процессов размножения, программировать сроки осеменения и отелов.

В последующие годы, с учетом этого были разработаны новые, более эффективные методы синхронизации половой охоты, основанные на рассасывании желтого тела и последующего роста и созревания фолликулов.

Методы и результаты исследование:

В связи с этим в практике животноводства простогландины получают все большую популярность как естественные высокоактивные вещества, являющиеся мощным регуляторами эндокринных процессов в организме.

Учитывая этот фактор, нами проводилось гинекологическое обследование коров молочного комплекса в племенном фермерском хозяйстве «Бхтий имкон» Олтинкульского района Андижанской области, не проявлявших признаков половой охоты в течение 70 дней после отела, в целях отбора животных с признаками отклонений от норм репродуктивных функций, но пригодных к воспроизводству и нуждающихся в принудительной стимуляции половой охоты.

Результаты обработок животных синтетическими аналогами престогландина F₂ альфа приведены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние обработки коров простогландином F₂ альфа в стимуляции их охоты

Группа	Количество животных	Тип гормона	Пришло в охоту и осеменено, голов		Установлена стельность от числа отобранных		
			после обработок и	всего	голов	%	
				I			
I(опытная)	0	Ферголин	5		18	14	70,0
II (опытная)	7	Рогостенол	7		25	19	70,3
III (контрольная)	0	-			4	3	15,0

Как видно из данных таблицы 1, после первой обработки половая цикличность восстановилась у животных 1 опытной группы 75,00 % и второй группы – 62,96, а после второй обработки соответственно 60,00 и 80,00 %. За этот период у животных контрольной группы проявили признаки охоты и осеменились только 20,00 % против 90,00 и 92,59 % соответственно аналогов первой и второй опытных групп. Оплодотворяемость коров подопытных групп практически находилась на одинаковом уровне, но была достоверно выше, чем у аналогов контрольной группы.

Следует отметить, что эффективность применения простогландина в стимуляции охоты коров зависит от значения многих факторов. Среди таких факторов важное значение имеют состояние упитанности коров, возраст,

функциональное состояние половых органов, сезон года и связанный с ним фактор кормления и другие.

В таблице 2 приведены данные, характеризующие результативность применения Ферголина в сочетании с тривитом и тетравитом в нормализации половой функции коров с гипофункцией яичников.

Таблица 2

Влияние Ферголина в сочетании с витаминами на проявление охоты и оплодотворяемость коров

Показатели	Группа коров			
	Опытная		Контрольная	
	голов	%	голов	%
Количество обработанных коров	63	100	46	100
Проявили охоту				
После первой обработки	17	26,98	-	-
После второй обработки	21	33,33	-	-
Всего	38	60,31	3	6,52
Оплодотворились от первичного осеменения, %	24	63,16	1	33,33

Как видно из таблицы 2, после первой обработки коров простогландином в сочетании с тривитом (6мл) и тетравитом (1 мл) проявили охоту и были осеменены 26,98 % животных и после второй обработки – 33,33 %, а итоговая – 60,31, т.е. на 53,79 % больше, чем у животных контрольной группы.

Соответственно этому оплодотворяемость составляла у коров опытной группы 63,16 %, что на 29,83 % больше, чем у их контрольных сверстниц.

Как уже отмечалось, одно из преимуществ применения простогландинов заключается в программировании сроков случки и отела. Значение этой работы особенно важно в осуществлении случки первотелок. Данные, касающиеся этого вопроса, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Эффективность применения Ферголина в стимуляции охоты телок по сезонам года

Показатели	Периоды года			
	весенний		зимний	
	голов	%	голов	%
Количество обработанных телок	42	100	47	100
Проявили охоту после двухкратной обработки	32	76,00	41	87,00

Оплодотворились от первичного осеменения, %	27	64,00	34	72,00
---	----	-------	----	-------

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что двух кратное применение Ферголина с интервалом между инъекциями – 12 дней – является высокоэффективным. Так, оно обеспечивало приход телок в охоту в весенний период 76,0 %, а в зимний – 87,00 % с оплодотворяемостью после первого осеменения соответственно 64,00 и 72,00 %.

Выводы

Таким образом, можно заключить, что применение простогландина F₂ альфа дозой 500 мкг активного вещества на голову способствует регрессии желтого тела и тем самым обеспечивает высокий уровень прихода коров и телок в охоту. При этом оплодотворяемость варьируется в пределах от 63,16 до 73,33 % против 33,3 % у животных контрольной группы. Ее эффективность была выше при применении зимой, по сравнению с весной.

Использованная литература:

1. Айбашев М.К. Перспективы развития мясного скотоводства на Украине /М.К. Айбашев, Э.Н. Доротюк // Молочное и мясное скотоводство, 1993. № 11, с.13-17.
2. Косилов В.И. Особенности роста и мясной продуктивности чистопородных и помесных бычков / В.И. Косилов, С.П. Юсупов, Мироненко // Молочное и мясное скотоводство 2004. №4. – с 4.
3. Косилов В.И. Создание помесных стад в мясном скотоводстве: / В.И. Косилов, С.И. Мироненко // Монография. М.: ООО ЦП «Васиздат» 2009. 304с.
4. Кудашева А.В. Эффективность промышленного скрещивания крупного рогатого скота в производстве говядины / А.В. Кудашева, В.И. Левахин, А.В. Харламов и др. // Вестник мясного скотоводства. 2013. №3(81). –С 43-50.
5. Базаров М., Умирзаков И., Махмудова К. СВЯЗЬ МЕЖДУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 695-704.
6. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.
7. Базаров М. А. и др. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ

СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 714-723.

8. Базаров М. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 1019-1023.

9. Собиров И. А., Базаров М. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 120-124.

10. Djumanov S., Umirzakov I. ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЕТЫЙ МАСТИТА У ДОЕНИЕ КОРОВ //Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz). – 2023. – Т. 3. – №. 3.

11. O'G'Li S. A. F., O'G'Li U. I. S. BUZOQLAR PNEVMOENTERITI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 928-931.